
A EXPERIÊNCIA DE AMAMENTAR: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

The breastfeeding experience: a study of social representations

Gabrielly Oliveira Carvalho¹

Claudia Moreira de Lima²

Grasiela Cristina Silva Botelho Silvestre³

Hebert Almeida Ricci⁴

Dayane dos Santos Souza Magalhães⁵

Ana Karolina Gomes de Oliveira⁶

Thaise de Souza de Figueiredo⁷

Larissa Dias⁸

RESUMO

A amamentação é uma prática que envolve a relação de ensino e aprendizagem entre gerações, pois, amamentar é um processo multifatorial, influenciado pelo ambiente e pela cultura familiar. Assim, o estudo objetivou conhecer a influência da tríade no exercício e duração do aleitamento materno das gerações mais novas. Métodos: Na busca de alcançar os objetivos propostos, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória com abordagem fundamentada na teoria das representações sociais. As interpretações de dados foram realizadas pela análise de conteúdo, a partir dos dados coletados por meio de entrevista em profundidade com 21 mulheres que fizeram parte desse cenário. Resultados: Dos resultados emergiram seis categorias sendo 4 relacionadas ao aleitamento materno, sua importância e desafios: importância da amamentação diante a ótica das participantes, apoio familiar e experiência na amamentação, amamentar x demanda espontânea x trabalho materno, dificuldades de amamentar e desmamar precocemente, e 2 categorias com uma subcategoria relacionadas a prática de educação para favorecer a amamentação, orientativo para vencer dificuldades na amamentação, saberes do processo amamentar, práticas para promoção da amamentação e amamentação cruzada. Conclusão: Por fim os resultados apontaram para uma compressão ampliada do fenômeno da amamentação a partir de uma ótica geracional, resultado do processo de envelhecimento das mulheres, a exemplo das avós, mãe e netas.

Palavras-chave: Aleitamento materno; Relação entre gerações; Acontecimentos que mudam a vida; Apoio social.

¹ Graduação, UNEMAT, gabrielly.carvalho@unemat.br, <http://lattes.cnpq.br/074574258893281>, <https://orcid.org/0009-0006-0029-2244>

² Mestre, UNEMAT, claudia.lima@unemat.br, <https://lattes.cnpq.br/0438543140041100>, <https://orcid.org/0000-0001-9864-7651>

³ Mestre, UNEMAT, grasiela.silvestre@unemat.br, <http://lattes.cnpq.br/8725605912874817>, <https://orcid.org/0000-0001-5367-4648>

⁴ Mestre, UNEMAT, herbert.ricci@unemat.br, <http://lattes.cnpq.br/2400017084233057>, <https://orcid.org/0009-0002-2268-5293>

⁵ Doutoranda, UFMT, dayane.Souza.enf@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5431164763123787>, <https://orcid.org/0000-0001-9999-3396>

⁶ Graduada, UNEMAT, ana.oliveira@unemat.br, <http://lattes.cnpq.br/7384787652933020>, <https://orcid.org/0009-0008-5037-9190>

⁷ Graduada, UNEMAT, thaise.figueiredo@unemat.br, <http://lattes.cnpq.br/6699901146994300>, <https://orcid.org/0009-0002-9062-4687>

⁸ Graduada, UNEMAT, larissa.dias@unemat.br, <http://lattes.cnpq.br/4504506600537322>, <https://orcid.org/0009-0008-1393-8643>

ABSTRACT

Breastfeeding is a practice that involves the teaching and learning relationship between generations, because breastfeeding is a multifactorial process, influenced by the environment and family culture. Thus, the study aimed to meet the influence of the triad on exercise and duration of breastfeeding in younger generations. Methods: In order to achieve the proposed objectives, qualitative research was developed, of an exploratory nature with an approach based on the theory of social representations, data interpretations were carried out through content analysis, based on data collected through interviews in depth with 21 women who are part of this scenario. Results: The results emerged in six categories, 4 of which were related to breastfeeding, its importance and challenges: importance of breastfeeding from the participants' perspective, family support and breastfeeding experience, breastfeeding x spontaneous demand x maternal work, difficulties in breastfeeding and early weaning, and two categories with a subcategory related to educational practices to promote breastfeeding, guidance on overcoming difficulties in breastfeeding, knowledge of the breastfeeding process, practices to promote breastfeeding and cross-breastfeeding. Conclusion: Finally, the results pointed to an expanded understanding of the phenomenon of breastfeeding from a generational perspective, a result of the aging process of women, such as grandmothers, mothers and granddaughters.

Key-words: Breastfeeding; Relationship between generations; Life-changing events; Social support.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ato da amamentação é muito mais do que alimentar a criança. Além da questão nutricional, proporciona as condições para que o bebê se defenda das infecções e ainda, contribui com a formação de laço afetivo entre o binômio (Coelho; Menezes; Lobo, 2019). O leite materno é completo sem haver a necessidade de introduzir nenhum outro alimento no bebê nos seus primeiros seis meses. Sendo este um alimento rico em anticorpos, protegendo as crianças de várias doenças, reduz os riscos de reações alérgicas, favorece o desenvolvimento anatômico da criança (face, dentição), contribui no funcionamento respiratório (Febrasgo, 2018), auxilia no desenvolvimento neurocognitivo e na proteção contra condições crônicas de longo prazo (Silva *et al.*, 2020).

No decorrer do período de amamentação também se encontra diversos benefícios para as lactantes, pois ajuda a reduzir o peso após o parto, na recuperação puerperal do útero, aumentando a sua contratilidade e reduzindo as chances de hemorragias pós-parto, atua como um método contraceptivo natural e diminui os riscos de alguns tipos de câncer, dentre os benefícios se encontra também o crescimento saudável e o vínculo afetivo da mãe e do bebê (díade) (Santos *et al.*, 2022).

É essencial que cada mulher seja orientada de forma correta quanto as técnicas de aleitamento, já que a dificuldade que ocorre no período inicial é intransponível e de forma negativa contribui para um desmame precoce, assim é de suma importância que haja incentivo familiar, social e profissional para seja garantida condições propícias para as mães sentirem-se capazes de amamentar (Febrasgo, 2018).

Outra perspectiva, o apoio e aconselhamento sobre a prática de amamentar é dada por meio de apoio social elaboradas por relações interpessoais na qual os vínculos podem caracterizar-se por

relações de parentesco, vizinhanças, amizades, pois nela refletem hábitos, crenças valores e costumes, podendo assim, ser ofertado apoio emocional e de informações influenciando diretamente na decisão do ato de amamentar (Scorupski *et al.*, 2020).

Assim se faz interessante entender a cultura, os conhecimentos, experiências anteriores de cada mulher e família, pois conhecimentos empíricos passado de geração para geração pode torná-las confuses (Silveira, 2018), uma vez que a prática da amamentação envolve relação de ensino e aprendizagem entre as gerações e sendo o ato de amamentar um processo multifatorial, influenciado pela cultura e pelo ambiente (Moreira *et al.*, 2018).

Diante o exposto temos a enfermagem com um papel de suma importância como acolher essas mulheres durante o pré-natal, orientar e sanar dúvidas sobre a prática da amamentação, incentivar e apoiar nesse processo na primeira hora pós-parto. Este estudo foi produzido atendendo as dificuldades e os benefícios encontrados pela tríade (avó-filha-neta), para que assim, fossem abordados no campo científico. Diante da realização deste estudo espera-se que ele contribua somado aos trabalhos já existentes, com a defesa da importância do Aleitamento Materno (AM) e da influência das gerações neste momento.

Desta forma essa pesquisa teve como objetivo descrever a experiência da vivência sobre o aleitamento materno em três gerações (avó-filha-neta), com ênfase no conhecimento sobre a importância do AM.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma investigação qualitativa (Mendonça; Souza, 2021), com análise de evidências baseados em verbais e visuais para compreender um fenômeno em profundidade, por tanto seus dados surgem de dados empíricos. A finalidade da pesquisa descritiva é analisar dados coletados sem que haja a interferência do pesquisador e correlaciona-se com a abordagem fundamentada na Teoria das Representações Sociais (TRS) (Gerhardt; Silveira, 2009). Optamos por este procedimento, por entendermos que o mesmo nos possibilita a compreensão dos significados sociais de mulheres da mesma família sobre a amamentação transmitida ao longo de três gerações (Moreira; Nascimento; Paiva, 2013).

O levantamento de dados foi realizado no município de Nortelândia/MT escolha por conveniência de locomoção das pesquisadoras. A população estudada foram mulheres das três gerações (avó-filha-neta). A relação de famílias que tem as três gerações e que passaram ou estavam

passando pelo processo de amamentação até a realização desta pesquisa foram neste primeiro momento fornecida pelo enfermeiro (a) coordenador de cada Estratégia de Saúde da Família (ESF) do respectivo município de realização desta pesquisa, fazendo parte da nossa pesquisa as unidades de saúde da família: ESF I Olímpio Pereira, ESF II Adilson Lins Ferreira e ESF Denise Aparecida totalizando estas 100% das ESFs do município.

Assim após o levantamento da relação entre avós, filhas e netas que amamentaram de cada ESF, e posterior a esta identificação, foi realizada o convite de modo presencial nas casas de cada usuária para participar da pesquisa e após aceite realizado o enquadramento nos critérios de inclusão que abrangeram: ter filha e neta (1ª geração), mãe e filha (2ª geração), mãe e avó materna ou paterna (3ª geração) que amamentaram ou amamentam, independentemente do tempo de amamentação e da quantidade de filhas(os). Após confirmação dentro dos critérios de inclusão foram agendada as visitas conforme a disponibilidade de cada participante para realizar a coleta de dados da pesquisa. Dentro dos critérios de exclusão não participaram da pesquisa pessoas que apresentaram não ter condições mentais para responder o questionário e/ou uma das gerações não ter passado pelo processo de amamentação.

O contato com a família indicada inicialmente foi a base para a seleção das demais participantes. Desse modo visando a identificação de número suficiente de tríades para atender ao objetivo da pesquisa, após a indicação inicial foi realizada a modalidade *Snowball* (Bola de neve), por cada participante primária que tenha concordado em participar da pesquisa e assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido - TCLE. Destaca-se que não houve recusas das participantes convidadas para contribuir com o desenvolvimento dessa pesquisa.

Os dados foram coletados nos meses de fevereiro e março de 2020, no domicílio de cada depoente por meio de visitas domiciliares pré-agendadas pelas depoentes, sendo realizada a entrevistas em profundidade de maneira individualizada e com base em um roteiro semiestruturado (elaborado pelos autores). Por conta do início pandêmico as coletas de dados foram realizadas antes da paralização e todos os cuidados foram tomados. O instrumento de coleta de dados foi composto por dados sociodemográficos e questões abertas que versaram sobre a relação Inter geracional entre as mulheres sobre o processo de amamentar, tendo as entrevistas uma duração média de 1:20 horas por entrevistas, realizadas de modo individual e na casa de cada participante conforme a disponibilidade de cada participantes.

Cada integrante da tríade respondeu o questionário elaborado pelas autoras e adaptado a sua geração. As informações geradas nas entrevistas gravadas, foram transcritas em sua íntegra e lidas à exaustão, buscando as representações sociais sobre o amamentar e sua relação com as gerações.

Na análise de dados, procedeu-se às etapas da análise estatística, por meio da frequência absoluta e relativa com os dados quantitativos. E os dados qualitativos foram trabalhados com a análise de conteúdo, seguintes os passos: leitura atenta e detalhada dos depoimentos que foram transcritos na íntegra; agrupamento dos trechos das falas que expressavam ideias em comum referentes à ação das mulheres na relação com os membros de sua rede primária ou secundária e; compreensão do típico da ação das mulheres por meio da análise compreensiva.⁽¹¹⁾

O estudo seguiu os parâmetros éticos assim as participantes tiveram seus nomes substituídos pelo indicador alfanumérico (F1 a F7 e G1, G2 e G3), sendo o estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, sob o CAAE 26410119.9.0000.5166 e parecer número 3.904.126.

3 RESULTADOS

Neste estudo, 21 mães foram incluídas, sendo 7 avós, 7 mães e 7 filhas, formando a tríade no geral. A distribuição das variáveis sociodemográficas estão descritas na tabela 1.

Tabela 1: Distribuição de características sociodemográficas das gerações. Nortelândia-MT, Brasil. 2020

Variável	1ª Geração		2ª Geração		3ª Geração	
	Frequência	%	Frequência	%	Frequência	%
Faixa Etária						
18 aos 28 anos	0	0	0	0	5	71,43
29 aos 39 anos	0	0	0	0	2	28,57
40 aos 59 anos	0	0	6	85,72	0	0
60 anos ou mais	7	100	1	14,28	0	0
Estado civil						
Solteira	0	0	3	42,86	5	71,43
Casada	2	28,57	2	28,57	2	28,57
Viúva	5	71,43	0	0	0	0
Divorciada	0	0	2	28,57	0	0
União estável	0	0	0	0	0	0
Nível escolar						
Fundamental incompleto	3	42,86	0	0	0	0
Fundamental completo	3	42,86	2	28,58	0	0
Médio incompleto	0	0	1	14,28	2	28,58
Médio completo	0	0	2	28,58	2	28,58
Superior incompleto	0	0	0	0	1	14,28
Superior completo	0	0	1	14,28	1	14,28

Pós-Graduação	1	14,28	1	14,28	1	14,28
Curso técnico	0	0	0	0	0	0

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

A média de idade da 1ª geração foi de 73 anos (+ 60 anos), a da 2ª geração de 48 anos (\pm 50 anos) e a 3ª geração foi de 26 anos (\pm 25 anos), e 5 (24%), das participantes eram primigestas, a saber todas estas eram da 3ª geração.

Nessa perspectiva, da análise compreensiva dos depoimentos emergiram 6 categorias, sendo 4 relacionadas ao aleitamento materno, sua importância e desafios: - Importância da amamentação diante a ótica das participantes; - Apoio familiar e a experiência na amamentação; - Amamentar X demanda espontânea X trabalho materno; - Dificuldades de amamentar e desmamar precocemente, e 2 categorias com 1 subcategoria relacionada a prática de educação para favorecer a amamentação: - Orientativo para vencer as dificuldades na amamentação, - Saberes do processo amamentar: práticas para promoção da amamentação; - Amamentação cruzada.

3.1 Importância da amamentação diante a ótica das participantes

Diante das narrativas das entrevistadas e das experiências que cada geração vivenciou nota-se que ambos sabem da importância do processo de amamentação e os benefícios que trazem tanto para a mãe quanto para a criança, onde algumas famílias notou-se que até obteve embasamento científicos e outras somente com o que vivenciou através das gerações como mostra nas falas a seguir:

Olha com a minha mãe eu só tenho que falar pra você que ela é uma senhora já de idade né ela valorizava muito a amamentação né então ela achava que os filhos quando nascia o leite que deveria ser tomado era o leite materno, i como se diz a família vem seguindo a tradição todos os filhos netos, binestos que nasceram foram amamentados. (ENTREVISTADO G1 F3, 2020, informação verbal concedida em 15/02/2020).

Bom na geração da minha mãe ela teve dez filhos os dez amamentaram e ela sempre falava era suma importante a amamentação que o bebê mamasse o leite materno, pelo menos até um ano e ai a gente seguiu, pra minha filha também eu dei as mesma informações a importância do "amamentamento" eu já sabia pelo menos no mínimo seis meses. (ENTREVISTADO G1 F2, 2020, informação verbal concedida em 16/02/2020).

Olha quando eu tive meu primeiro filho, a experiência que eu tive foi que a gente já cresceu sabendo que quando tinha filho, tinha por obrigação de amamentar essa criança, e eu me sentia muito feliz em poder amamentar o meu filho. (ENTREVISTADO G1 F3, 2020, informação verbal concedida em 15/02/2020).

O processo de amamentar é um momento prazeroso, entre a mãe e a prole, percebe-se que o contato físico pela nutriz é um momento gratificante a transferência de afeto e carinho é recíproco. Esse momento é necessário para o "ser-mãe" e requer um pouco mais de paciência e cuidados além de exercer um efeito protetor contra doenças no início da vida.

3.2 Apoio familiar e a experiência na amamentação

No que tange o apoio familiar é certo que este pode influenciar positivamente na amamentação. A rede de cuidados possibilitada pela família tanto pode facilitar o desenvolvimento da criança, quanto contribuir nos processos de cuidado, como é citado nas falas a seguir:

Então minha mãe foi quem me deu suporte [...], e a minha vó também né quando eu fui pra casa que começo continuou a cuidando de mim ne [...]. (ENTREVISTADO G3 F1, 2020, informação verbal concedida em 10/03/2020).

Eu aprendi muita coisa com minha mãe principalmente os banhos que ela dava, dava banho em mim sobre folha de algodão com folha de terramicina [...] (ENTREVISTADO G2 F6, 2020, informação verbal concedida em 21/03/2020).

Sim a minha família como você sabe é bem unida, ne então a gente sempre conversa sobre essas questões sobre a gestação, sobre amamentar, então a gente troca experiências com as futuras mães ne, i assim até porque pra não deixar esse vínculo morrer né. (ENTREVISTADO G3 F3, 2020, informação verbal concedida em 10/03/2020).

Nesse estudo, além de observar que o meio familiar representava a principal rede de apoio das mulheres, verificou-se que os sujeitos que possuem alguma experiência anterior com amamentação também fornecem apoio nesta fase. Esse achado pode ser demonstrado nas falas, a seguir:

[...], eu né vou ter que passar todas as informações necessárias pra ela, porque eu já tive a experiência então se ela não tiver eu vou ter que dar essas informações que ela não saber até porque vai ocorrer dúvidas no decorrer da amamentação. (ENTREVISTADO G3 F4, 2020, informação verbal concedida em 12/03/2020).

Ah porque elas era mais experiente que eu i eu seguir todos igual eu te falei a forma de amamentar que elas diziam, o que eu podia o que não podia come é isso elas me ajudaram bastante as duas quanto a minha mãe quanto a minha vó. (ENTREVISTADO G3 F2, 2020, informação verbal concedida em 11/03/2020).

[...], eu acho se eu não me engano a minha vó acho que tem uns sete bisnetos e todos foram trocas de informações e todos amamentaram então todos tem esses conselhos, até hoje a gente vai lá pergunta alguma coisa. (ENTREVISTADO G3 F4, 2020, informação verbal concedida em 12/03/2020).

Sim eu segui todos porque eu não sabia, eu não sabia eai quem me socorria era elas na verdade quem cuidou de mim eu tive cesariana foi minha mãe então ela tava la comigo já, já foi me auxiliando e mais alguma coisa assim que a mãe minha mãe não sabia e avo quando ia me visitar falava aí por isso, porque elas foram fundamentais, porque elas já tiveram essas experiências e eu não. (ENTREVISTADO G3 F4, 2020, informação verbal concedida em 12/03/2020).

Além das avós, também, foram destacados outros sujeitos com experiências prévias, como a sogra.

Fundamental foi a minha sogra por conta que quando descobri a gestação eu fui morar com ela, daí ela me ensinou tudo que sabia sobre amamentar. (ENTREVISTADO G3 F6, 2020, informação verbal concedida em 14/03/2020).

Da mesma forma, o apoio de outros indivíduos da rede também é fundamental. Nesse sentido, além das avós, mães e sogras, outro familiar também foi mencionado, contudo, de forma menos expressiva, como pode ser verificado na fala, a seguir.

Ah minha mãe me ajudou, minha tia também me ajudou bastante sobretudo como jeito de colocar o neném a forma de eu pegar. (ENTREVISTADO G3 F2, 2020, informação verbal concedida em 11/03/2020).

E essa passagem de informação será contínua como fica evidenciado nas falas a seguir:

[...],o que eu aprendi com minha mãe eu passei para minha filha e eu tenho certeza que minha filha vai passar para filha dela, e a minha segunda filha foi do mesmo jeito, amamentou o filho dela então eu acho que assim tudo que eu aprendi com a minha mãe, se eu puder passar pra alguém eu por que eu acho que amamentar é o principal alimento do bebe nos primeiros dias é o leite materno. (ENTREVISTADO G2 F5, 2020, informação verbal concedida em 19/03/2020).

Eu passei pra minha filha o que aprendi com a minha mãe e ela sempre soube que a minha mãe também amamentou ela, então essa questão de amamentação o que eu aprendi com a minha mãe eu passei pra ela também seguiu meu ensinamento o que eu transmiti pra ela seguiu com a filha dela. (ENTREVISTADO G2 F3, 2020, informação verbal concedida em 15/03/2020).

Outro dado necessário a ser enfatizado é que essa passagem de informações perpassa o vínculo familiar como pode ser observado na fala a seguir:

Porque é uma experiência que eu peguei de pessoas mais experiente que eu e eu pretendo passar pra frente quanto cada um de nós eu pretendo ajudar até você se for possível (risos) e cada um de nós e é uma coisa que já vivi. (ENTREVISTADO G3 F2, 2020, informação verbal concedida em 11/03/2020).

3.3 Amamentação Cruzada

Outra identificação do estudo foi sobre a amamentação cruzada. Apesar de todas as recomendações quanto aos riscos do aleitamento cruzado, este se configura como uma prática ainda muito recorrente, conforme aponta as falas a seguir:

[...], todas foram amamentadas, inclusive a minha neta quando nasceu como [expressa o nome da filha] tinha feito uma cesárea e a dificuldade pra amamentar a minha neta mamou primeiro na vó, mamou em mim (risos), eu que amamentei a [expressa o nome da neta] os primeiros dias. (ENTREVISTADO G1 F3, 2020, informação verbal concedida em 15/02/2020).

[Expressa o nome do filho] mamou ne mim não mamou na rose porque rose ficou doente internado, i eu fiquei cuidando dele aqui ne não tinha como ela dá de mama ele la ai eu peguei e cuidei dele aqui foi, ele mamou junto com meu guri o caçula meu foi aham. (ENTREVISTADO G1 F4, 2020, informação verbal concedida em 18/02/2020).

[...], então não tive nenhum problema com falta de leite tive bastante leite inclusive [...], eu amamentei uma outra criança junto com ele que a mãe não tinha leite né e eu amamentei duas crianças ao mesmo tempo porque tinha bastante leite então pra mim foi muito tranquilo. (ENTREVISTADO G1 F5, 2020, informação verbal concedida em 19/02/2020).

Sabendo as contraindicações citadas no decorrer da pesquisa, o aleitamento cruzado prevalece entre as mães e ocorre especialmente entre mães próximas, ou seja, da mesma geração ou não e na ocasião do cuidado do bebê por outra nutriz. Essa prevalência aumenta em mães de maior vulnerabilidade, jovens, e trabalhadoras formais.

4 DISCUSSÃO

Ao analisar o fenômeno idade, nota-se que as participantes desta pesquisa passaram pela experiência de amamentar por épocas diferentes o que atribui simbologias e valores de acordo com cada época vivenciada a experiência. Nessa perspectiva, sobre a prática de amamentar as entrevistadas da 1ª geração revelaram ter ciência da importância da amamentação, entretanto algumas também mencionaram as dificuldades que tiveram em amamentar devido as fissuras e dores que sentiam quando realizavam o ato, além da falta de informações para amenizar estas dificuldades.

Enquanto que as mulheres da 2ª e 3ª geração experimentaram um modelo familiar de amamentação colaborativo, onde as gerações apresentaram ter um laço afetivo com o momento e dentro das suas possibilidades forneciam a assistência necessária, o que contribui para que a prática da amamentação fosse continuada. Assim, as análises deixam subentendido que a não prática da amamentação nos dias atuais pode estar relacionado com a correria do dia a dia da mulher que hoje passa a ter papel fundamental nas despesas do lar trabalhando fora e até mesmo pelo desconhecimento que algumas possuem sobre as vantagens e benefícios para a díade de amamentar.

Com relação a estes achados autores apresentam um lado negativo do meio familiar e amamentação, como é destacado no estudo de Dias e colaboradores (2019), na atualidade, percebe-se que a interrupção do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é associada à cultura familiar. A influência cultural negativa da família impacta no abandono do processo do AME. Atualmente, algumas avós e mães alegam que o leite materno é fraco, insuficiente para suprir as necessidades da criança. A falta de conhecimento e interesse em buscar apoio de profissionais de saúde no período de pré-natal, parto e puerpério acaba refletindo e provocando o desmame precoce.

Entretanto estudos apontam para uma prática positiva do envolvimento familiar. Nesse sentido, destacou que o núcleo familiar possui uma relação forte com as nutrizes, ressaltando o parceiro (pai) e a mãe (avó) como integrantes mais influentes na rede de apoio, possivelmente ou não, na prática da amamentação (Valeska *et al.*, 2019; Dias *et al.*, 2019).

Além disso foram ressaltados como grande importância para a rede de apoio relacionado ao processo amamentação, os profissionais de saúde, indicando uma relação próxima com as gerações avó/mãe/filha. As mães das nutrizes da 1ª geração são consideradas indivíduos que possuem conhecimentos aos quais estão balizados, principalmente nas experiências de vida, dessa forma as mães orientam as filhas com menor experiência acerca das práticas de cuidado do AM, que foram antigamente validadas por elas e que dentro das suas experiências, são socialmente aceitas, valorizadas e respeitadas.

No que concerne à escolaridade, pôde-se verificar, que a maioria das mulheres detinha uma escolaridade de nível médio (71%), seja em curso ou concluída. Destarte, em nosso estudo fica evidente que o nível escolar exerceu impacto direto e indireto no fator de decisão em amamentar e por quanto tempo o fazer, fato esse atribuído a passagem de informações/conhecimento entre as gerações.

Obstante, outra razão existente que pode influenciar a lactante na maneira de como nutrir seu filho está relacionada ao grau de escolaridade. Quanto menor escolarização, menor será o período de amamentação. Existe também a situação emocional e financeira da família e a exposição às praticidades em grande demanda de fórmulas infantis. Há muito que se discutir a respeito das influências externas no processo de amamentação, levando em consideração o fato de que toda essa circunstância faz muita diferença (Dias *et al.*, 2019).

Segundo Rocha e colaboradores (2018), por outro lado tem-se que o grau de escolaridade atua como fator de interferência na prática da amamentação que estão interligados com o abandono desta prática alimentar, tratando-se de forma negativa, sendo os principais: nível socioeconômico, grau de escolaridade da mãe, idade da mãe, trabalho materno, urbanização, condições do parto, incentivo do cônjuge e parentes, bem como a intenção da mãe de amamentar e experiência anterior a esta.

Com relação ao estado civil, a maioria das participantes mencionaram ser solteiras (38%). Vale ressaltar que esta referência abrange mais as mulheres da 2ª e 3ª geração. Esse achado evidencia a composição mais ampla da rede de apoio na prática de amamentar, onde as entrevistadas destas gerações referiram que durante este período, houve uma partilha de conhecimentos, experiências, hábitos e condutas entre tríade mais forte.

Corroborando com os resultados do presente estudo, pesquisa realizada aponta que as mulheres na fase da amamentação apresentaram um forte vínculo com sua rede familiar, associando que há fatores externos que contribui para a continuação do AM, entre elas a ajuda de familiares é

um dos fatores principais que são percebidos pelas mães como algo que contribui de forma positiva para uma boa experiência na prática da amamentação. As lactantes perceberam o apoio familiar como um reforçador, devido a ajuda que oferece nas dificuldades e nos desconfortos que surgem ao longo do AM (Thomas; O’Riordan; Furman, 2016).

A amamentação é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre a díade, com grandes vantagens para ambos. A experiência do AM, é primordial para a mãe, a criança e a sociedade, necessitando ser sempre incentivada e protegida. Consiste em uma estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança, ocasionando um grandioso impacto na promoção da saúde da mãe e do bebê consequentemente, na redução da morbimortalidade infantil e materna (Thomas; O’Riordan; Furman, 2016).

Mister que o processo de aleitamento materno proporciona inúmeros benefícios para a saúde materno-infantil, sendo está a forma mais natural/saudável de alimentar o bebê ainda mais nos primeiros meses de vida, proporcionando inúmeras vantagens nutricionais além de ser um método prático, econômico e higiênico (Dias *et al.*, 2019).

Com relação ao apoio familiar durante o processo de amamentar este não é um processo simples, envolve questões sociais, biológicas, psicológicas e culturais. A prática da amamentação requer cuidados e orientações sobre os benefícios que ele oferece tanto para o bebê quanto para mãe (Azevedo *et al.*, 2015).

Observa-se nos achados deste estudo que o vínculo familiar foi citado como algo de extrema importância para a nutriz no seu processo de amamentação, uma vez que é durante esse momento que se encontra as dificuldades, e as trocas de experiências entre as gerações são primordiais para a lactante conseguir oferecer o AM.

Corroboram com os achados desta pesquisa estudo de Mostachio e colaboradores (2020), onde retratam que os principais fatores que auxiliam no processo de amamentação é conseguir amamentar a prole, ver que a criança está saudável e ganhando peso, a pega correta; uma alimentação saudável realizada pela puérpera; os laços que unem a mãe e o bebê durante o ato de amamentar; vale ressaltar o apoio familiar e a situação psicológica da família é uma das principais razões para que o processo de amamentação seja um ato de sucesso.

A identificação da rede familiar das mulheres entrevistadas possibilitou uma visão geral do contexto relacional delas, bem como a compreensão da influência desses relacionamentos no processo da amamentação, desvelando o típico da ação dessas mulheres.

Outro dado identificado no estudo foi a prática do aleitamento cruzado, que é a prática de lactação, na qual a criança recebe um leite que não é produzido por sua mãe, e sim por outra mulher. Faz-se necessário mencionar que no Brasil a proibição da amamentação cruzada é lei, conforme o estabelecido pela Portaria n°. 1.016, de 26 de agosto de 1993, a qual dispõe sobre a proibição da amamentação cruzada, ou seja, proíbe que as mães amamentem outros recém-nascidos que não os seus ou que permitam que seus filhos sejam amamentados por outra nutriz (Brasil, 1993).

A amamentação cruzada ocorre por oferta do leite materno a uma criança que não seja sua própria prole, é uma prática antiga, devidamente contraindicada atualmente, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que persiste por motivos culturais e por condições socioeconômicas da sociedade. Essa prática no contexto de segurança do paciente é um incidente considerado evitável e a atuação do enfermeiro é de essencial na educação em saúde para prevenir a ocorrências de infecções (Gomes *et al.*, 2020).

As limitações relacionam-se ao fato do estudo ter sido realizado em um único município, não permitindo a generalização dos seus resultados. Em todo o caso, os resultados encontrados nessa pesquisa podem representar aproximações da realidade de outras regiões, fazendo-se necessária a realização de outros estudos, com maior abrangência, para que se possa ampliar a compreensão acerca da questão.

Este estudo contribui para a prática profissional de enfermagem visando alerta para a importância do reconhecimento da família como parte direta na influência da amamentação, e com isso na passagem de informações e costumes que perpassam por gerações. Dessa forma, oferece subsídios para que os profissionais identifiquem a importância da orientação e cuidado de enfermagem neste momento conduzindo para uma boa prática associada ao conhecimento familiar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa possibilitou uma aproximação sobre os sentidos e práticas da amamentação, na perspectiva da tríade familiar (vó-mãe-filha). A prática da amamentação é um processo susceptível a influências múltiplas. Os membros familiares e os profissionais de saúde são responsáveis por boa parcela de interferências sobre a decisão de amamentar. Uma vez que amamentar não é um processo simples ou intuitivo, envolve estruturas de apoio, informação e proteção, desta forma, na pesquisa empreendida, pôde-se verificar potencialidades da influência da família na prática da amamentação, está relacionada a determinantes individuais e representações históricas e culturais de cada indivíduo.

Levando-se em consideração a característica do cuidado no período de amamentação ser em sua maioria de cunho familiar é preponderante a realização de pesquisas investigativas que abordem essa temática.

Destarte deve-se voltar o olhar não apenas para a díade, mas também para quem convive próximo neste período, em especial a mulher que já vivenciou esta fase e pode contribuir neste momento, favorecendo uma plenitude enquanto sujeitos, contribuindo para a saúde e bem-estar no seio familiar.

Por fim, considera-se que não há pretensão de se esgotar o assunto nesta pesquisa, e sim servir de auxílio a futuras pesquisas que acendem ao tema, e auxiliando aos demais, espera-se que o estudo possa contribuir para pensar na relação entre gerações em relação a amamentação, a partir da compreensão das fragilidades e especificidades de cada geração, mas principalmente do entendimento de seu histórico e potencial contribuição para o fortalecimento de laços familiares.

Desta maneira, esta pesquisa apresenta limitações, seus resultados não podem ser generalizados, pois apresentam particularidades que envolvem as gerações estudadas em um contexto regional. Talvez, a inclusão de outras cidades nos permitisse realizar generalizações ou captar outros fatores de gerações de mulheres de uma mesma família que vivenciaram a amamentação no seu contexto familiar. Entretanto, a pesquisa possibilitou a compreensão da influência do contexto familiar dessas mulheres e representa importantes subsídios para pensar a discussão do tema de forma mais efetiva, considerando-se as necessidades, limitações e experiências vivenciadas diante dessa situação.

REFERÊNCIAS

Azevedo, A. R. R. *et al.* O manejo clínico da amamentação: saberes dos enfermeiros. **Escola Anna Nery**. 2015;19(3): 439-45. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/BsFg7cnYsXZrxBHsV7c-d7qD/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Mai. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde (BR). **Portaria MS/GM N° 1016, de 26 de agosto de 1993**. Dispõem sobre as Normas básicas para alojamento conjunto. Brasília: Ministério da Saúde; 1993.

Coelho, A. S.; Menezes, R. R.; Lobo, M. R. G. **A importância da amamentação na formação de vínculos afetivos saudáveis entre mãe/bebê**. BIUS -Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia. 2019;12(5):1-15. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/6191>. Acessado em: Jan. 2020.

Silva, I. E. *et al.* A importância do enfermeiro no aleitamento materno exclusivo para a evolução da criança. **Rev. Brasileira Interdisciplinar de Saúde**. 2020; 2(1). Disponível em: <https://revistarebis.rebis.com>. Acessado em: Set. 2020.

Dias, L. M. O. *et al.* Influência familiar e a importância das políticas públicas de aleitamento materno, amamentação. **Rev. Saúde em Foco**. 2019; 11:634-48. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/06/057_Amamenta%C3%A7%C3%A3o-Influ%C3%Aancia-familiar-e-a-import%C3%A2ncia-das-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-de-aleitamento-materno_634_a_648.pdf. Acessado em: Fev. 2020.

Febrasgo. **Amamentação**. – São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria, n. 6/Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno. 2018; vi, 120p.

Gerhardt, T. E.; Silveira, D. T. Organizators. **Métodos de pesquisa**. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS, Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009:120p.

Gomes, C. S. *et al.* Amamentação cruzada no cenário da precarização do trabalho em saúde: atuação do enfermeiro. **Rev. de enfermagem UERJ**. (online). 2020; 28: e35224. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/35224>. Acessado em: Jul. 2020.

Guimarães, G. T. D.; Paula, M. C. Organizators. **Análise de conteúdo e análise do discurso**. Alexa Cultural: Edua: 2022.

Lima, S. *et al.* Percepção de mulheres quanto à prática do aleitamento materno: uma revisão integrativa. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**. 2019; 11 (1): 248-54. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-968577>. Acessado em: Mai. 2020.

Mendonça, A. V. M.; Sousa, M. F. (Org.). **Métodos e técnicas de pesquisa qualitativa em saúde** [livro eletrônico]. ECoS. 2021; 1(1): 230p.

Moreira, M. A.; Nascimento, E. R.; Paiva, M. S. Representações Sociais de mulheres de três Gerações sobre Prática de Amamentação. **Texto Contexto Enferm**. 2013; 22(2): 432-41. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/mnb3Kgrbhf5hzjMC8Nrxh9L/?lang=pt&format=pdf&utm_source=consensus. Acessado em: Fev. 2020.

Moreira, M. A. *et al.* Experiências migratórias e intergeracionais sobre a amamentação no espaço familiar: um estudo de representações sociais. **Aquichan**. 2018;18(3): 287-97.

Mostachio, P. F.; Maximo, S. S. **Compreensão do Apoio Familiar Frente ao Aleitamento Materno**. Curso de Graduação em Enfermagem, Universidade Cesumar. Cesumar; 2020, 14p.

Rocha, G. P. *et al.* Condicionantes da amamentação exclusiva na perspectiva materna. **Cad. Saúde Pública**. 2018; 34(6):e00045217. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/BNcfBWcdjmsWp-tYdpH8nvtS/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Març. 2020.

Santos, I. X. P. *et al.* Benefícios do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros meses de vida do recém-nascido. **Residência Pediátrica**. 2022;12(4)-773. Disponível em: <https://residencia-pediatria.com.br/Content/pdf/v12n4aop773.pdf>. Acessado em: Jan. 2020.

Scorupski, R. M. *et al.* Rede de Apoio ao Aleitamento Materno: percepções de puérperas. **Braz. J. of Develop.** 2020; 6(10): 77654-69. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18173/14681>. Acessado em: Fev. 2020.

Silveira, A. B. **Comunicação pública e campanhas de aleitamento materno**: representações da mulher-mãe materializadas na/pela Cartilha para a mulher trabalhadora que amamenta do Ministério da Saúde. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-graduação em Comunicação e Informação, Porto Alegre-BR. 2018;131f.

Thomas, C.; O'riordan, M. A.; Furman, L. Effect of the Knowledge and Attitudes of a Support Person on Maternal Feeding Choice. **Journal of Human Lactation**. 2016; 33(1): 195-04. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28135475/>. Acessado em: Mai. 2020.

Valeska, C. F. N. *et al.* As redes sociais de apoio para o Aleitamento Materno: uma pesquisa-ação. **Saúde debate**. 2019; 43(121): 429-40. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/DG9y-T5KhWRNC3SY4ty7XMkC/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Març. 2020.

ENTREVISTA CONCEDIDA

ENTREVISTADO G1 F2. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 16/02/2020).

ENTREVISTADO G1 F3. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 15/02/2020.

ENTREVISTADO G1 F4. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 18/02/2020.

ENTREVISTADO G1 F5. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 19/02/2020.

ENTREVISTADO G2 F3. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 15/03/2020.

ENTREVISTADO G2 F5. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 19/03/2020.

ENTREVISTADO G2 F6. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 21/03/2020.

ENTREVISTADO G3 F1. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 10/03/2020.

ENTREVISTADO G3 F2. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 11/03/2020.

ENTREVISTADO G3 F3. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 10/03/2020.

ENTREVISTADO G3 F4. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 12/03/2020.

ENTREVISTADO G3 F6. A experiência de amamentar: um estudo de representações sociais. Entrevista concedida a Gabrielly Oliveira Carvalho. Nortelândia/MT, 14/03/2020.